

БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ МАЛОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Куурбанова Н.Н., Бахтиерова А.М., Тажибаева М.

Ургенчский филиал Ташкентской Медицинской Академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8437674>

Сахарный диабет является серьезным хроническим заболеванием, характеризующимся повышенным уровнем сахара в крови. Это состояние может приводить к повреждениям маленьких кровеносных сосудов, которые обладают важной ролью в поддержании нормального кровообращения в различных органах и тканях организма. Биохимические механизмы, лежащие в основе этих повреждений, до сих пор не полностью поняты. Один из основных механизмов, отвечающих за повреждение микроциркуляторного системы при сахарном диабете, связан с повышенным уровнем глюкозы в крови. Высокие концентрации глюкозы способствуют образованию продуктов конечной гликации, которые разрушают структуру и функцию малых кровеносных сосудов. Это может приводить к различным осложнениям, таким как диабетическая ретинопатия, нефропатия и нейропатия.

Кроме того, сахарный диабет может вызывать окислительный стресс в организме. Уровень свободных радикалов, таких как реактивные формы кислорода, может быть повышен у пациентов с диабетом. Эти свободные радикалы могут наносить повреждение малым кровеносным сосудам и усугублять уже существующие нарушения.

Коррекция этих биохимических аномалий может способствовать восстановлению нормального кровообращения при сахарном диабете. Например, контроль уровня глюкозы в крови путем применения антидиабетических препаратов или диетических мер может снизить образование продуктов конечной гликации и ослабить воздействие глюкозы на малые кровеносные сосуды.

Также важно устранять окислительный стресс, который характерен для сахарного диабета. Это может быть достигнуто путем использования антиоксидантов, таких как витамин С и Е, которые помогают защищать малые сосуды от повреждений свободными радикалами.

В целом, биохимические основы повреждений малого кровообращения при сахарном диабете и их коррекция связаны с уровнем глюкозы в крови и окислительным стрессом. Однако еще требуется проведение дальнейших исследований для полного понимания этих процессов и разработки эффективных методов и лекарственных препаратов для их коррекции.

Литературы.

1. Гаранин А. А., Рябов А. Е. Оценка циклической сократительной активности сосудистого русла большого круга кровообращения у больных сахарным диабетом 1 и 2 типов //Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2015. – Т. 14. – №. S. – С. 50-50.
2. Khurbanova, N., Omonova, G., Alimova, M., & Komiljanova, S. (2017). The state of antioxidant system of mitochondrial fraction of the hepatocyte in early terms of ischemic stroke in white rats. *Интернаука*, (12-2), 51-53.
3. Jumaniyazov K.Y., Bakhtiyarova A.M., Kurbanova N.N. Peculiarities of distribution of traffic accidents in Khorezm region by population and age// International Scientific-Practical Conference.Chexiya. P.13-15.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES